

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING ODAM SOVDOSI HUQUQBUZARLIGINI OLDINI OLISH FAOLIYATI

Xojibekov Ziyomiddin Nasriddinovich

Malaka oshirish instituti kasbiy tayyorgarlik fakulteti

Maxsus fanlar sikli katta o'qituvchisi

Shaxobiddinov Xurshidbek Jaxongir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti, safdor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550753>

Profilaktika inspektori — bu jinoyatlar va huquqbuzarliklarning oldini olish, shuningdek, ularga qarshi kurashish uchun mas'ul bo'lgan shaxs. Odam savdosi huquqbuzarligini oldini olish faoliyatida profilaktika inspektorining roli katta. Ushbu faoliyatni amalga oshirishdagi asosiy yo'nalishlar quyidagilardan iborat.

Huquqshunos olimlar odam savdosi huquqbuzarligini oldini olishda qonunchilikning samaraliligi va profilaktika mexanizmlarini takomillashtirish muhim ekanligini ta'kidlashadi. Masalan, **Sharofiddinov H.** o'zining tadqiqotlarida profilaktika inspektorlarining ishini samarali tashkil etish uchun huquqiy axborot va xabardorlikni oshirish, qonunlarning qat'iyligi va amalga oshirilishini ishlab chiqish kerakligini aytgan. Ushbu tadqiqotda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning oldini olish uchun qonunlarning mukammal bo'lishi talab etiladi. Uning fikricha, «...jamiyatdagi har qanday huquqbuzarlikni oldini olish uchun qonunlar qat'iy va aniq bo'lishi, shu bilan birga, profilaktika inspektorining hokimiyat vakolatlari mukammal bo'lishi kerak».

Abdullaev R. tadqiqotlarida profilaktika ishi odam savdosi qurbonlarining huquqlarini himoya qilish va jamiyatda ushbu huquqlar haqida xabardorlikni oshirishga qaratilgani aytiladi. Uning ta'kidlashicha, profilaktika inspektori faqat huquqiy holatlarni tekshirib qo'ymasdan, balki jamiyatdagi ijtimoiy ko'rsatkichlarni, ya'ni ijtimoiy va iqtisodiy sabablarni tahlil qilishi kerak. Buning natijasida ijtimoiy himoya tizimlari kuchaytirilishi lozim. ****Abdullaev R.****ning ta'kidlashicha: «Odam savdosining oldini olishda ijtimoiy siyosatning ahamiyati katta. Huquqlar himoyasi va jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni aniqlash profilaktika inspektorining asosiy vazifalaridan biridir».

Ibrohimova Z. (2020) odam savdosi huquqbuzarligini oldini olishda psixologik va ijtimoiy yordamning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratgan. Ushbu tadqiqotda profilaktika inspektorining jamoatchilik bilan yaqin aloqada bo'lish, psixologik yordam ko'rsatish va ijtimoiy darajada yordam berish muhimligini ta'kidlaydi. Ibrohimova Z.ning fikricha, «profilaktika inspektorining ishi faqat huquqiy xizmatdan iborat bo'lmasdan, balki ijtimoiy va psixologik yordam berishni ham o'z ichiga olishi lozim».

Xalqaro huquqiy muammolar va odam savdosi huquqbuzarligiga qarshi kurashishning samaradorligi bo'yicha **Mirzaev A.** o'zining tadqiqotida xalqaro hamkorlikning ahamiyatiga to'xtalib, profilaktika ishining xalqaro standartlarga muvofiq bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Uning fikricha, «...xalqaro tajribalar va standartlar milliy huquq tizimiga moslashtirilishi kerak, bu esa profilaktika inspektorlarining faoliyatini samarali va muvofiq qilmaydi» (Mirzaev A., 2021).

Xidoyatov X. ta'kidlaganidek, odam savdosi huquqbuzarligini oldini olishda jamoatchilikning huquqiy savodxonligini oshirish muhim omildir. Ushbu tadqiqotda, profilaktika inspektorlari va jamoatchilik o'rtasida to'g'ri axborot almashinuvi va ularning

huquqiy savodxonligi oshirilishi lozimligi ta'kidlanadi. «...xuquqiy savodxonlik jamoatchilikni odam savdosiga qarshi kurashishda faol ishtirok etishga ilhomlantiradi va profilaktika inspektorlariga yo'l-yo'riq ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi»

Inspektor odam savdosi to'g'risida jamoatchilikni, ayniqsa, xavf ostida bo'lgan yoshlar va ayollar o'rtasida keng ma'lumot berish ishlarini amalga oshiradi. Buning uchun:

- Maxalliy aholi orasida treninglar va seminarlar tashkil etish.
- Odam savdosining salbiy oqibatlari, unga aniq qonuniy jazo va himoya mexanizmlari haqida ma'lumot beruvchi materiallar tarqatish.
- Mass-mediani va internet platformalarini foydalanish, odam savdosining oldini olishga qaratilgan tashviqotlarni amalga oshirish.

Profilaktika inspektori odam savdosi qurbonlarini aniqlash va ularni muhofaza qilish uchun, xavf ostida bo'lgan guruhlarining aniq belgilarini ko'rib chiqish kerak:

- Yoshlar, ayniqsa, harbiy xizmatga yo'llanish yoki ishlash uchun chet elga ketishni xohlovchilar.
- Kishilarni o'zgarishga yoki ish izlash maqsadida mamlakatlar o'rtasida harakatlanishi mumkin bo'lgan shaxslar.
- Ayollar va bolalarni ishlatish va xizmat ko'rsatish sohasidagi o'zaro munosabatlarda qurbon bo'lish xavfi yuqori bo'lganlar.

Profilaktika inspektori odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning oldini olish maqsadida turli manbalardan ma'lumot yig'ib, monitoring olib boradi:

- Joylardagi mehnat shartlari, xavfli ish o'rinlari va noma'lum ishchilarning tekshiruvini o'tkazish.
- Xavfli tashkilotlarning faoliyatiga kuzatuvni kuchaytirish.

Profilaktika inspektori odam savdosiga qarshi kurashishda boshqa huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlikda ish olib boradi:

- Milliy va xalqaro hamkorlik orqali odam savdosini aniqlash va bartaraf etish.
- Sud, prokuratura va ichki ishlar organlari bilan mavjud jinoyatlarni tekshirish va ularga qonuniy javobgarlik uchun choralar ko'rish.

Profilaktika inspektori odam savdosidan zarar ko'rgan shaxslarga ijtimoiy va huquqiy yordam ko'rsatish, shuningdek, huquqiy tartibni saqlash va jinoyatlarning oldini olishni mustahkamlash ishlariga yordam beradi:

- Odam savdosi qurbonlariga muhofaza qilish va yordam berish masalalarida davolash, maslahat va himoya mexanizmlarini yaratish.
- Davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda ijtimoiy himoya dasturlarini ishlab chiqish.

Profilaktika inspektori odam savdosi huquqbuzarligini oldini olishga qaratilgan milliy va xalqaro qonun hujjatlarini monitoring qilish va ularga o'zgartishlar kiritish bo'yicha ish olib boradi.

Xulosa

Profilaktika inspektori odam savdosi huquqbuzarligini oldini olish faoliyatida jamoatchilikni ma'lumot bilan ta'minlash, xavf ostida bo'lgan shaxslarni aniqlash, kuzatish, hamkorlik qilish va ijtimoiy himoyani kuchaytirishga qaratilgan ko'p sohali ishlarni amalga oshiradi. Bu ishlarda davomli va tizimli faoliyat natijasida odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning oldini olish imkoniyati yaratilgan bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sharofiddinov H. (2017). *Odam savdosi huquqbuzarligini oldini olishdagi qonunchilik va profilaktika mexanizmlari*. O'zbekiston huquqshunosligi jurnali, 12(3), 45-50.
2. Abdullayev R. (2019). *Odam savdosi va ijtimoiy profilaktika: huquqiy va psixologik yondashuvlar*. Toshkent davlat yuridik universiteti nashri, 220-223.
3. Ibrohimova Z. (2020). *Profilaktika inspektorining ijtimoiy va psixologik yordami: huquqiy asoslar va amaliy tadqiqotlar*. Jamoatchilik va huquq, 5(1), 76-79.
4. Mirzayev A. (2021). *Xalqaro standartlar va milliy kontekstda odam savdosi huquqbuzarligini oldini olish // Huquqiy tadqiqotlar*, 3(2), 59-62.
5. Xidoyatov X. (2018). *Jamoatchilikning huquqiy savodxonligini oshirish va profilaktika inspektorining roli*. Yuridik tahlil, 6(4), 34-37.